

ЧЕТ ТИЛ МАШҒУЛОТЛАРИДА ТАЪЛИМ ОЛУВЧИЛАРГА ЎЗУВГА ЎРГАТИШ МЕТОДИКАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184834>

Атаев Шукур-Али Аюб-Алиевич

Филология фанлари номзоди, доцент

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ёзув нутқ фаолияти турининг айрим хусусиятлари ўрганиб чиқилган. Шунингдек, олий таълим тизимининг чет тил ўқитиш жараёнида ёзув компетенциясини шакллантириш зарурияти асослаб берилган.

Калим сўзлар: нутқ фаолияти, ёзув, тавсиф, матн, чет тил, немис тили, ўргатиш, лингвокультурологик.

Маълумки, методикада нутқ фаолиятининг бу турига жуда кўп таърифлар берилган бўлиб, “ёзув деганда ўрганилаётган тил воситалари қўлланиб, ёзма шаклда фикр баён этиш тушунилади” [3, б. 283]. Шунга монанд таърифни бошқа манбаларда ҳам кузатишимиз мумкин, “ёзув – мураккаб нутқий малака бўлиб, график белгилар тизими ёрдамида инсонларнинг мулоқотини таъминлайди [1, б. 162]. Ёки бўлмаса С.Ф.Шатилов қуйидаги таърифни келтириб ўтиш мақсадга мувофиқ: “ёзув деганда шу тилнинг график ва орфографик тизимини қўллаш техникаси ва ёзма нутқ – шаклда фикрни ифодалаш малакаси тушунилади” [2, б. 96]. Биз мазкур мақолада таълим олувчиларни ёзув техникасига эмас, балки уларни чет тил машғулотларида ёзма нутққа ўргатиш масаласига тўхталиб ўтамиз.

Умуман олганда, тил ўрганишнинг қуйи босқичида таълим олувчиларга оғзаки нутқ фаолият турлари ўргатилади, яъни улар мақсад вазифасини, ўқиш ва ёзув эса асосан таълим воситаси вазифасини бажаради. Юқори босқичда эса ёзма нутқ фаолият турлари мақсад мақомига эга бўладилар. Аслида нутқ фаолиятини эгаллаш мураккаб ақл фаолиятни талаб қиладиган жараённи ўз ичига олади, мисол учун чет тилдаги маълумотни тинглаб тушуниш, ўқиш, ёки бўлмаса мулоқот жараёнида мулоқотдош билдирган фикрга ўз муносабатини билдириш талаб этилади. Бу жараёнда бир вақтнинг ўзида турли фанларнинг уйғунлашувини кузатиш мумкин, яъни тилнинг лингвомаданий, психологик, мантикий, дидактик хусусиятлари намоён бўлади.

Таълим олувчиларга ёзувни ўргатиш жараёнида кўрув ва қўлҳаракати тимсоллари эшитиш, нутқҳаракати билан биргаликда амалга ошади. Буларнинг барчаси ёзувнинг мураккаб нутқ фаолияти тури эканлигидан далолат беради. Аслида ёзув бошқа нутқ фаолият турлари, мисол учун гапиришга қараганда мураккаб ва секин кечадиган жараён ҳисобланади. Чунки ёзув компетенцияси бевосита когнитив (фикрлаш), кўрув ва қўлҳаракатининг фаоллашуви ёрдамида шакллантирилади.

Ёзув матнларни яратиш (ёзма қайд қилинган нутқий мулоҳаза) билан боғлиқ мураккаб жараён ҳисобланади. Турли мазмундаги матнларни тузиш кўп йил давом этувчи пухта ўйланган аудитория ва ундан ташқарида, яъни уйда бажариладиган категорияли машқлар кетма-кетлигини талаб қилади. Натижада, парчаларни тузиш мақсадида алоҳида ишлаб чиқилган гап ва гаплар гуруҳи ва бир-биридан ажралган ёки боғлиқ бўлган матнларни яратишга олиб келади, яъни ёзма мулоқот қилиш, ўз фикрини баён қилиш жараёни амалга ошади. Методик адабиётларда ёзма нутқ машқларига асосан баён, ҳикоя, тасвир, иншо, хат ёзиш ва креатив ёзув турлари мавжудлигини кузатишимиз мумкин. Умуман чет тил машғулотида таълим олувчиларга ёзувни ўргатиш деганда ўзининг ва ўзга шахснинг фикрини ёзма шаклда иккинчи шахсга етказиш назарда тутилади. Шунингдек, ёзув продуктив нутқ фаолият сифатида ўрганилаётган тилда таълим олувчиларга маълум бир мавзу доирасида матн тузиш ва эътиборли жиҳати ижодий фикрлашни ўргатади. Албатта чет тилда матн тузишда индуктив методдан, яъни хусусийдан умумийга қараб ҳаракат қилиш, мақсадга мувофиқ бўлиб, унинг ёрдамида дастлаб ўрганилаётган хорижий(немис) тил таълим олувчининг она (ўзбек) тилиси билан қиёсланади ва чет тилдаги мавжуд бирликлар ёрдамида фикр ёзма баён қилинади. Матн тузишда грамматик жиҳатларига эътиборни қаратадиган бўлган, у таълим олувчиларга ўрганилаётган чет тилда мавжуд бўлган қийинчиликларни келтириб чиқаради, *биринчидан*, немис ва ўзбек тилларини турли оилага(герман ва туркий тиллар) мансублиги, *иккинчидан*, синтактик, яъни гап тузишда сўзларнинг кетма-кетликда туришининг фарқ қилиши, *учинчидан*, морфлогик жиҳатдан, яъни ўзбек тилига аниқлик ва ноаниқлик категориясининг йўқлиги ва б. орқали фарқ қилади. Мисол учун, немис тилида

немисча			ўзбекча		
Subjekt	Prädikat	Nebenglied	эга	иккинчи даражали бўлак	кесим
Ich	sehe	eine Frau.	Мен	бир аёлни	кўряпман.
Die Frau	ist	sehr nett.	Аёл	жуда ёқимли.	-
Ich	bin	Zilola.	Мен	Зилоламан.	-

Албатта тил ўргатишнинг дастлабки босқичида бу каби синтактик ва морфологик хусусиятларни ўргатиш муҳимдир. Биз мазкур мақолада матн тузишнинг грамматик жиҳатларига эмас, балки унинг креатив фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш масаласига тўхталиб ўтамиз. Аслида креативлик деганда тасвирлаш қобилияти, орттирилган тажрибага янгидан шакл бериш, мавжуд предметга янгича назар билан қараш, янги ғояларни излаш, муаммони ечишни тушунамиз. Шу сабабли креативлик ҳавосиз бўшлиқда содир бўлмайди, балки орттирилган билимларни янгича талқин этишга ундайди.

Маълумки, чет тил ўқитиш методикасида таълим олувчиларга ёзувни ўргатиш методикаси, турли методлар ёрдамида, яъни унинг мақсад мақоми етарлича тадқиқ этилмаган ва у восита вазифасини бажариб келган. Чет тил машғулотларда таълим олувчилар маълум бир мавзу доирасида (Менинг бўш вақтим, менинг севимли ёзувчим, менинг орзуимдаги иш, саёҳат) иншо ёки баён ёзишга одатланиб қолишган ва фикрни бу тарзда ёзма баён қилиш усули зерикарли бўлади. Улар кўпинча ўзлари ёқтирган мавзуда ижод қилишни хуш кўрадилар. Бундай ҳолатда креатив ёзув методларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Мисол учун, “Мен – бошқаларнинг назарида” методи мавжуд бўлиб, ундан тил ўргатишнинг барча босқичларида фойдаланиш мумкин. Уни амалга оширишда қуйидаги вазифалар бажариш талаб қилинади, яъни *биринчидан*, кундалик ҳаётда фойдаланадиган бир предметни танланг, *иккинчидан*, тўрт жумла билан ўша предмет ҳақида қисқача маълумот беринг, *учинчидан*, унинг нуқтаи назаридан кундалик ҳаётда содир бўладиган бирон-бир ҳодисани тасвирлаб беринг. Мисол учун, фотоаппарат нуқтаи назаридан ўз эгасини қай тарзда тасвирлаганини қуйидаги матн орқали кузатишимиз мумкин:

Мен Петернинг фотоаппаратиман. У ҳар куни мени ўзи билан олиб юради. Мени доим унинг рюкзакдан топиш мумкин, чунки у ҳаётдаги турли қизиқарли воқеа-ҳодисаларни расмга туширишни хоҳлайди ва албатта Петер ўз таассуротлари оила давраси ва дўстлари билан баҳам кўради. Мен бундан бахтиёрман.

Ёки бўлмаса оддий кундалик ҳаётда кўп фойдаланадиган ручка мисолида қуйидаги матнни тузиш мумкин:

Мен Юргеннинг ручкасиман. У мени каламдан кўра кўпроқ хуш кўради. Лекин у мендан кўп фойдаланмай қўйди, чунки Юрген кўп ҳолларда компьютерда ёзмокда. Вақти-вақти билан у мени излаб туриши лозим, чунки Юрген нарсаларни ўз жойига қўймаслик одати бор.

Албатта креатив ёзувдан фойдаланиш таълим олувчиларни анаънавий методлардан фаркли равишда эркин фикрлашга ундайди. Ёки бўлмаса юқоридагиларни давоми сифатида куйидаги методдан фойдаланиш мумкин. Бу метод “Мен рангларда, Мен бирон бир предмет сифатида” деб номланади. Вазифалар деярли бир хил бўлади. Мисол учун:

Агарда мен ранг бўлганимда, мен *яшил ранг* бўлган бўлар эдим, чунки мен яшил рангни хуш кўраман ва бу ранг табиат ранги бўлиб, янгилик ва ўсишни рамзи ҳисобланади.

Ёки: Мен *қизил ранг*дек жўшқинман/ Мен сариқ рангдек зеҳнлиман.

Ёки бўлмаса, “Мен бир ичимлик сифатида”: Агарда мен ичимлик бўлганимда, мен минерал сув бўлган бўлардим, чунки мен суҳбат чоғида бижғиб/қайнаб кетаман.

Албатта креатив ёзув методидан фойдаланишда психологик жиҳатлар ҳам намоён бўлади, яъни таълим олувчи ўзини бошқалар назарида қандай тасаввур қилиши, ёки бўлмаса ўзи ёқтирган ранг, яъни кимдир оч рангни, ёки бўлмаса тўқ рангни хуш кўриши унинг ички дунёси ва руҳий ҳолатидан далолат беради. Мисол учун оқ рангни хуш кўрувчилар бу рангда акс этган поклик, очиқ кўнгиллик, янгилик ва б. хусусиятларни ўзларида акс эттиришга ҳаракат қиладилар. Бу ерда продуктив, яъни фикрни шакллантириш ва ифодалаш усули, яъни ёзув жараёнида кўрув ва қўлҳаракат тимсоллари эшитиш ва нутқҳаракатнинг ўзаро муносабати орқали намоён бўлади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, таълим олувчиларда ёзув компетенциясини шакллантириш орқали уларнинг бўш вақтларида компьютер технологиялардан меъеридан ортиқ фойдаланишни, яъни зарарли тарафларидан олдини олиш ва кўрув ва қўлҳаракат ёрдамида креатив қобилиятларини ривожлантириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Ёзув компетенциясини шакллантиришда асосан креатив ёзув методлардан фойдаланиш таълим олувчиларда катта қизиқиш уйғотади, чунки ёзувни бу усул орқали ўрганиш

уларга маълум бир мавзу юзасидан матн тузиш вазифаси ва кўп ҳолларда зеркиш аломатларини келиб чиқишига маълум маънода барҳам беришда муҳим омил ҳисобланади. Аслида креативлик – атрофимиздаги мавжуд предмет ва ҳодисаларга бўлган янгича муносабатда бўлиш, янги ғояларни излаш, муаммони янгича талқин билан ҳал қилиш тушунилади. Таҳлил натижасида креатив ёзув методлари орқали таълим олувчилар ўзлари ёқтирган предмет ёки рангни тасвирлай олишлари ва ўзларидаги мавжуд қобилиятни бирон-бир предмет билан ассоциатив боғлай олишларида муҳим омил бўлиб хизмат қилиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Рогова, Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
2. Шатилов, С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. /С.Ф. Шатилов. -2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1986. – 223 с.
3. Jalolov, J.J. Chet til o'qitish metodikasi./J.J.Jalolov. – T.: O'qituvchi, 2012. – 430 b.
4. Khasanova G. THE ESSENCE OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES AND ITS ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B7. – С. 92-96.